

RESSIGNIFICAÇÃO PEDAGÓGICA NA EDUCAÇÃO INFANTIL: CONSTRUINDO A IDENTIDADE DA CRIANÇA NEGRA

Joyce Oliveira Viana¹
Eliel de Araújo Moura²
Alex de Mesquita Marinho³

¹Graduanda do curso de Licenciatura Plena em Pedagogia da Universidade Estadual do Piauí - UESPI, joicer81512322@gmail.com;

²Graduando do curso de Licenciatura Plena em Pedagogia da Universidade Estadual do Piauí - UESPI, liel2005moura@gmail.com;

³Mestre em Filosofia - UFPI. Professor do Curso de Licenciatura Plena em Pedagogia da Universidade Estadual do Piauí - UESPI, alexmarinho@prp.uespi.br.

DOI:

RESUMO

O presente trabalho tem como objetivo relatar o processo de criação e aplicação de uma oficina didática sobre a construção de pedagogias que possibilita ressignificar a identidade negra na infância. Essa aplicação foi realizada durante a apresentação de um seminário da disciplina de História e Cultura Indígena e Afro-brasileira do curso de Licenciatura em Pedagogia da Universidade Estadual do Piauí (UESPI), campus de Piri-piri. Realizou-se esse estudo pela necessidade de repensar a pedagogia levando em consideração a relevância da educação das relações étnico-raciais na educação infantil. Objetivou-se, com essa oficina, demonstrar a possibilidade de trabalhar atividades em sala de aula que valorizem a construção da identidade da criança negra. Para a elaboração da oficina pedagógica foi realizada a análise do texto “A ressignificação de uma pedagogia: construção da identidade da criança negra na educação infantil” de Layla Maryzandra Costa Silva e Daniela Maroja Ribeiro, e através de pesquisas bibliográficas, buscou-se atividades e produziu-se o recurso a ser aplicado. A oficina, em síntese, consistiu na colagem de retalhos de tecidos com cores vibrantes representando figuras geométricas em um desenho baseado na arte em linha africana que representava três mulheres carregando grandes cestas de palha em suas cabeças. Essa atividade representa a Pedagoginga, forma de aula que recentemente tem conquistado atenção por parte dos educadores e que de acordo com Rosa (2013) dialoga com elementos da cultura africana, transmitindo saberes que, em conjunto, exploram a sensibilidade e o sensorial, procurando refletir sobre saberes antigos relacionando-os com os saberes atuais. Abreu (2020) ao considerar a escola como lugar propício para promover transformações concretas na sociedade, reforça a necessidade do educador realizar práticas pedagógicas, como a Pedagoginga, que considere a construção da identidade negra desde o ensino infantil, pois a percepção do outro, a respeito da identidade racial, é extremamente significativa quando se trata do educar e do cuidar da criança. Sob esse olhar, Abreu (2020) também destaca que deve haver um preparo pedagógico por parte do educador, bem como o interesse pessoal de romper com essa realidade escolar que, muitas vezes, acaba por ser excludente com alunos negros. Portanto, a oficina realizada, ao mesclar a Pedagoginga com o ensino infantil, revela que, ao contrário do que muitos pensam, há possibilidades de trabalhar temáticas étnico-raciais de forma criativa e lúdica na educação infantil, ao mesmo

tempo em que busca ressignificar a identidade da criança negra na sala de aula refletindo sobre novas formas de conhecer e compreender o outro.

Palavras-chave: educação infantil; ressignificação pedagógica; identidade negra.

REFERÊNCIAS

ABREU, Antonia Regina dos Santos. Como as relações raciais influenciam a prática pedagógica de professores num espaço escolar?. **Pesquisa e Debate em Educação**, [S. l.], v. 4, n. 1, p. 63–81, 2020. Disponível em: <https://periodicos.ufjf.br/index.php/RPDE/article/view/31999>. Acesso em: 22 nov. 2025.

ROSA, Allan da. **Pedagogia, Autonomia e Mocambagem**. 1ª edição. Rio de Janeiro: Aeroplano, 2013.

SILVA, Layla Maryzandra Costa; RIBEIRO, Daniela Maroja. **A ressignificação de uma pedagogia: construção da identidade da criança negra na educação infantil**. 2015. 43 f. Monografia (Especialização em Educação para a Diversidade e Cidadania) – Universidade Federal de Goiás, Regional Goiás, 2015. Disponível em: https://www2.unesp.br/downloadProtegido.php?arq=Home/debateacademico/artigo_revisado_layla_maryzandra-1.pdf. Acesso em: 22 set. 2025.